

CARTILLA DE EXPLORADOR/A

ESTACIÓN 1: Ambientes de La Herradura y sus usuarios

Ambientes

USUARIO	USOS	AMBIENTE AMENAZADO

Año: _____

Año: _____

“ESTACIÓN 2: Habitantes de La Herradura”

Sol de mar
(*Heliaster helianthus*)

Caracol Cebra
(*Echinolittorina peruviana*)

Anémona – Poto de mar
(*Phymactis pluvia*)

Tijereta
(*Petrosthes granulatus*)

Pelillo
(*Gracilaria chilensis*)

Lechuga de mar
(*Ulva sp*)

“ESTACIÓN 3: Dunas de La Herradura”

¿QUÉ HACEN LAS DUNAS EN LA PLAYA?

¿Has notado como cambia la playa en invierno y verano?

 En invierno parte de la arena de la playa se la lleva el oleaje, en esta época las dunas van entregando arena a la playa ¡verás la playa más pequeña!

 En verano hay más arena en la playa y el viento la deposita en las dunas, que actúan como una reserva de arena natural ¡verás la playa más amplia!

¿Cómo? El viento mueve los granos de arena hacia la zona alta de la playa y las plantas mantienen la arena en las dunas

Si estas reservas de arena desaparecen, ¿Qué pasará con nuestras playas?

Ambrosia
(*Ambrosia chamissonis*)

Malvilla
(*Cristaria glaucophylla*)

Manzanillón
(*Crysanthemum coronarium*)

¿Qué cambios notas? ¿cuáles son las principales amenazas a las dunas?

Aves

Golondrina Chilena
(*Tachycineta leucopyga*)

Huiravo
(*Nycticorax nycticorax*)

Gaviotin Monja
(*Larosterna inca*)

Yeco
(*Phalacrocorax brasilianus*)

Gaviota dominicana
(*Larus dominicanus*)

Pelicano
(*Pelecanus thagus*)

Codorniz
(*Callipepla californica*)

Zorzal
(*Turdus falcklandii*)

Tenca
(*Mimus thenca*)